

УДК 342.951

Пустовий Богдан Вікторович –

адвокат, аспірант кафедри права

Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань»

Pustovoy76@gmail.com

ORCID 0009-0004-3734-5915

Bohdan V. Pustovyi –

Lawyer, PhD Student of the Department of Law,

University of Modern Knowledge

(57/3 Velyka Vasylkivska Street, Kyiv, 03150, Ukraine)

Pustovoy76@gmail.com

ORCID 0009-0004-3734-5915

Компаративний аналіз адміністративного регулювання дорожнього руху у зонах воєнних конфліктів

Військові дії, які тривають в Україні з 2014 року, особливо після початку повномасштабної агресії в 2022 році, створили нові виклики для адміністративного регулювання дорожнього руху. Ефективне управління транспортною інфраструктурою в умовах війни є критичним фактором для забезпечення як військових, так і цивільних потреб. Складність регулювання дорожнього руху в умовах бойових дій вимагає нового підходу до правового регулювання, що ставить перед державою низку нових завдань у сфері адміністративного контролю та забезпечення дотримання встановлених приписів.

Під час воєнних конфліктів порушення правил дорожнього руху можуть мати особливо тяжкі наслідки, як для безпеки громадян, так і для національної обороноздатності. Країни, що стикалися зі збройними конфліктами, адаптували свої національні законодавства, вводячи спеціальні правові режими для регулювання дорожнього руху. Досвід таких країн є важливим для розуміння шляхів підвищення ефективності адміністративних заходів, що забезпечують безпеку на дорогах під час військових дій.

Компаративний аналіз підходів до регулювання дорожнього руху у зонах воєнних конфліктів є важливим для розробки дієвих адміністративних заходів в Україні. Порівняння іноземного досвіду дозволяє виявити як позитивні, так і проблемні аспекти, які можуть бути враховані при вдосконаленні українського законодавства в умовах війни.

Таким чином, дана проблематика потребує глибокого дослідження з огляду на вплив військових дій на безпеку дорожнього руху та необхідність вдосконалення адміністративних механізмів контролю. Це дослідження має особливу важливість у зв'язку з агресією росії проти України, що зумовлює необхідність вивчення іноземного досвіду для підвищення ефективності національної системи адміністративного регулювання. Виявлення найкращих практик допоможе оптимізувати правове регулювання як під час війни, так і в післявоєнний період.

Ключові слова: *адміністративне регулювання, дорожній рух, воєнний конфлікт, воєнний стан, правила дорожнього руху, санкції, транспортні коридори, стратегічна інфраструктура, військові перевезення, гуманітарна допомога, контроль, компаративний аналіз, безпека, національне законодавство, адміністративні механізми, правоохоронні органи.*

B.V. Pustovyi Comparative Analysis of Administrative Regulation of Road Traffic in Zones of Armed Conflicts

The military actions, ongoing in Ukraine since 2014, especially after the beginning of the full-scale aggression in 2022, have created new challenges for the administrative regulation of road traffic. Effective management of transportation infrastructure in wartime is a critical factor for meeting both military and civilian needs. The complexity of regulating road traffic in the conditions of hostilities requires a new approach to legal regulation, which presents the state with a number of new tasks in the field of administrative control and ensuring compliance with established requirements.

During military conflicts, violations of road traffic rules can have particularly severe consequences, both for the safety of citizens and for national defense capabilities. Countries that have faced armed conflicts have adapted their national legislation, introducing special legal regimes for the regulation of road traffic. The experience of such countries is important for understanding ways to increase the effectiveness of administrative measures that ensure road safety during military actions.

A comparative analysis of approaches to road traffic regulation in zones of military conflicts is important for developing effective administrative measures in Ukraine. The comparison of foreign experiences allows us to identify both positive and problematic aspects that can be taken into account when improving Ukrainian legislation under wartime conditions.

Thus, this issue requires in-depth research in light of the impact of military actions on road traffic safety and the need to improve administrative control mechanisms. This research is of particular importance in connection with the aggression of the Russian Federation against Ukraine, which necessitates the study of foreign experience to increase the efficiency of the national system of administrative regulation of road traffic. Identifying the best practices will help optimize legal regulation both during wartime and in the post-war period.

Keywords: *administrative regulation, road traffic, armed conflict, martial law, road traffic rules, sanctions, transportation corridors, strategic infrastructure, military transportation, humanitarian aid, control, comparative analysis, safety, national legislation, administrative mechanisms, law enforcement agencies.*

Постановка проблеми. Проблема адміністративного регулювання дорожнього руху в умовах війни полягає у відсутності адаптованих правових механізмів, здатних ефективно реагувати на загрози безпеці в зонах бойових дій. Існуюче законодавство не враховує специфічних викликів, пов'язаних із військовими перевезеннями та потребами оперативної координації між військовими та цивільними структурами. Невизначеність правового статусу деяких транспортних засобів та обмежені можливості контролю за дотриманням правил дорожнього руху також посилюють проблему. Для забезпечення ефективного регулювання необхідно розробити нові підходи до адміністративного контролю та нормативно-правову базу, що відповідають умовам воєнного стану.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика адміністративно-правового регулювання дорожнього руху у зонах воєнних конфліктів не досліджувалася.

Метою статті є аналіз існуючих проблем адміністративного регулювання дорожнього руху в умовах війни та вивчення досвіду інших країн щодо правового забезпечення безпеки на дорогах у зонах воєнних конфліктів.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Адміністративне регулювання дорожнього руху в умовах збройних конфліктів є важливою складовою національної безпеки та забезпечення порядку на транспортних шляхах.

Збройні конфлікти змінюють звичну динаміку транспортних систем, вимагаючи нових підходів до регулювання, контролю та координації дій на дорогах. Зокрема, держави, які зазнали військової агресії, стикалися з необхідністю адаптувати своє національне законодавство для гарантування безпеки дорожнього руху та забезпечення стратегічних перевезень. Для України, яка вже кілька років перебуває в умовах військових дій, важливим є не лише вивчення власного досвіду, але й аналіз адміністративного регулювання дорожнього руху в інших країнах, що стикнулися з подібними викликами.

Одним із ключових аспектів, які потребують уваги, є розмежування порушень правил дорожнього руху на територіях, де немає активних бойових дій, але діє воєнний стан, і на територіях безпосередніх бойових дій, зокрема у так званій «сірій зоні». Порушення правил дорожнього руху в регіонах, де не ведуться бойові дії, можуть включати перевищення швидкості, порушення правил зупинки та стоянки, ігнорування дорожніх знаків, що зазвичай регулюється звичайними адміністративними санкціями. Проте, на територіях «сірої зони» та активних бойових дій, порушення правил дорожнього руху можуть мати серйозніші наслідки, оскільки вони напряму впливають на безпеку військових та цивільних, а також на проведення військових операцій.

Варто зазначити, що протягом перших десяти місяців 2023 року спостерігалася

погіршення рівня безпеки дорожнього руху порівняно з минулим роком. Кількість дорожньо-транспортних пригод із загиблими і травмованими збільшилася на понад третину - з 14 925 до 19 743. Число загиблих зросло на 11%, а травмованих - на 33%. Суттєво зросла кількість загиблих пішоходів та дітей, що може бути наслідком підвищення активності на дорогах у зонах активних бойових дій, де транспортні маршрути часто використовуються для евакуації та перевезення військовослужбовців[1, с. 278].

Такий стан на дорогах відбувається у зв'язку з наступними факторами. По-перше, інтенсивність переміщення військовослужбовців на цивільному транспорті в регіонах, де тривають постійні бойові дії, а також стихійна евакуація населення у таких областях, як Харківська, Донецька, Херсонська та Запорізька. По-друге, значна частина ДТП у мирних регіонах пов'язана із погіршенням дисципліни серед учасників дорожнього руху, зокрема тимчасово переміщених осіб. Негативно також впливає неповне відновлення автоматичної фіксації порушень на основних магістралях країни. По-третє, висока концентрація тимчасово переміщених учасників дорожнього руху, а також в регіонах, через які проходять логістичні маршрути комерційних перевезень вантажним транспортом [2, с. 26].

На територіях активних бойових дій ситуація значно ускладнена, так як багато доріг використовуються для переміщення військових колон, що вимагає особливої координації між військовими адміністраціями та цивільними структурами. Одним із типових порушень є недотримання правил руху через блокпости або використання транспортних засобів без відповідних дозволів для військових перевезень, що може створювати додаткові загрози як для військових, так і для цивільних осіб.

Отже, аналіз досвіду інших країн, які стикалися з подібними викликами під час збройних конфліктів, дасть можливість Україні вдосконалити адміністративне регулювання дорожнього руху як на територіях, де ведуться активні бойові дії, так і на мирних територіях, що знаходяться під воєнним станом. Застосування адаптованих правових механізмів дозволить ефективніше контролювати переміщення військових і цивільних транспортних засобів, знизити кількість порушень правил дорожнього

руху та підвищити загальний рівень безпеки на дорогах.

Одним із яскравих прикладів ефективного адміністративного регулювання дорожнього руху в умовах збройного конфлікту є **Ізраїль**. Ізраїльський уряд, стикаючись із постійними військовими загрозами, запровадив особливі механізми контролю за транспортними потоками. Основні заходи, спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху в умовах збройних конфліктів, включають кілька ключових елементів, що потребують адаптації до воєнних умов.

Перше — введення спеціальних правил дорожнього руху в зонах безпосередньої небезпеки. У зонах бойових дій або підвищеної загрози звичні правила дорожнього руху можуть не відповідати реальним потребам. Одним із ключових документів, що регулює ці питання, є **«Military Order Regarding Limitation of Movement and Traffic»**, який дозволяє військовим командирам тимчасово обмежувати або забороняти рух на певних дорогах у зв'язку з безпековими загрозами. Ці накази можуть бути видані командирами бригад або вищими офіцерами, і вони є дійсними лише на певний період і для певних місць, які зазначені на картах. Для цивільних транспортних засобів можуть бути знижені дозволені швидкісні режими, введено комендантські години, які обмежують пересування транспортних засобів у певні години доби, або встановлено пріоритет для військової техніки та евакуаційного транспорту. Крім того, можуть тимчасово заборонятися певні види транспорту, щоб уникнути перешкод для виконання військових завдань[3].

Другий важливий захід — контроль за рухом транспортних засобів через військові блокпости. Блокпости виступають як ключові точки контролю на дорогах, де перевіряються дозволи на пересування, документи на транспортні засоби та вантажі. Окрім цього, військові блокпости забезпечують безпеку, оскільки вони сприяють виявленню і нейтралізації загроз, таких як переміщення незаконної зброї або диверсійно-розвідувальних груп. Огляд транспортних засобів і пасажирів на блокпостах допомагає зберігати контроль над переміщенням у зонах конфліктів.

Наступним заходом є обмеження доступу на певні ділянки доріг для цивільних осіб у разі

необхідності стратегічних військових перевезень. Це може включати повне закриття доріг або обмеження руху цивільного транспорту в регіонах, де проходять військові колони або здійснюються стратегічні перевезення. Такі обмеження необхідні для забезпечення швидкого і безпечного пересування військових, а також для мінімізації ризиків для цивільних осіб, які можуть опинитися в небезпечних зонах або створити перешкоди для військових операцій.

Посилення санкцій за порушення правил дорожнього руху в умовах підвищеної загрози — ще один важливий елемент адміністративного регулювання. У воєнний час порушення правил дорожнього руху можуть мати катастрофічні наслідки, тому заходи адміністративної відповідальності стають жорсткішими. Це може включати збільшення штрафів, конфіскацію транспортних засобів або навіть кримінальні покарання за порушення, які створюють загрозу безпеці військових і цивільних. Наприклад, недотримання правил на блокпостах або спроба уникнути перевірки можуть каратися значними штрафами або арештом, оскільки такі дії створюють безпосередні ризики для національної безпеки[4].

Цей досвід показує, що в умовах постійних військових загроз особливе значення має швидка адаптація адміністративних механізмів, зокрема, введення тимчасових обмежень руху і застосування додаткових заходів контролю.

США також мають значний досвід у регулюванні дорожнього руху в зонах конфліктів, особливо в операціях за межами країни, таких як війни в Іраку та Афганістані. Під час цих операцій Сполучені Штати запровадили низку урегульованих заходів, які допомагали забезпечити безпеку військових конвоїв і цивільного транспорту:

- створення «зелених коридорів» для евакуації цивільного населення;
- чітка регламентація маршрутів військових перевезень, що дозволяло зменшити ризики атак на транспортні засоби;
- спільний контроль із військовими силами коаліції та місцевими правоохоронними органами для забезпечення безпеки на дорогах.

Треба зауважити, що створення «зелених коридорів» для евакуації цивільного населення, чітка регламентація маршрутів військових

перевезень, і спільний контроль із коаліційними силами та місцевими органами під час військових операцій у США базуються на наступних міжнародних та внутрішніх правових актах. Так, важливу роль відіграють Женевські конвенції. Зокрема, Четверта Женевська конвенція 1949 року «Про захист цивільних осіб під час війни», яка вимагає від сторін конфлікту забезпечувати безпеку цивільного населення, включаючи евакуацію з небезпечних територій та створення умов для гуманітарної допомоги[5]. Створення «зелених коридорів» для евакуації цивільного населення є одним з важливих інструментів, передбачених цією конвенцією. Також Додатковий протокол I до Женевських конвенцій 1977 року посилює ці вимоги, підкреслюючи необхідність захисту мирного населення під час міжнародних збройних конфліктів, включаючи евакуацію та надання гуманітарної допомоги в умовах бойових дій. Ці міжнародні акти визначають обов'язки держав щодо дотримання прав цивільних осіб у зонах конфлікту, а також забезпечують юридичні рамки для створення безпечних коридорів[6].

Окрім міжнародних норм, в контексті військових операцій США регулювання військових перевезень та евакуації цивільного населення також здійснюється відповідно до внутрішніх директив Міністерства оборони США. Наприклад, DoD Directive 3000.05 «Stability Operations» визначає управління військовими операціями, спрямованими на підтримання безпеки та стабільності в конфліктних регіонах, включаючи забезпечення громадської безпеки, організацію евакуації та координацію дій між військовими та цивільними структурами[7]. Ця директива покликана забезпечити координацію дій під час проведення гуманітарних операцій і захист цивільного населення. Ще однією важливою директивою є DoD Directive 5100.01 «Functions of the Department of Defense», яка регулює функції Міністерства оборони США, включаючи логістичні операції та забезпечення безпеки під час переміщення військових транспортних засобів у зонах бойових дій[8]. Ці директиви надають основу для чіткого регулювання руху як військових колон, так і гуманітарних місій під час військових операцій, що дозволяє уникати ризиків атак на транспортні засоби та

забезпечувати безпеку для військових і цивільних.

Ці заходи демонструють ефективність скоординованого підходу до управління транспортними потоками в зоні конфлікту, що є ключовим для забезпечення як військових, так і гуманітарних операцій.

Європейські країни також мають певний досвід регулювання дорожнього руху під час воєнних конфліктів, особливо під час війни на Балканах у 90-х роках минулого століття. Основні адміністративні заходи включали:

- обмеження руху на певних ділянках доріг через військові дії. Вони були запроваджені на підставі міжнародного гуманітарного права та національних нормативних актів країн, що брали участь у конфлікті. Такі обмеження часто визначалися військовими наказами та резолюціями Організації Об'єднаних Націй, зокрема **Резолюціями Ради Безпеки ООН**. Наприклад, Резолюція 770 (1992 рік) була прийнята для забезпечення доставки гуманітарної допомоги в Югославію, і на її основі були обмежені пересування на окремих ділянках доріг для військових та цивільних транспортних засобів, зокрема для захисту гуманітарних конвоїв[9];

- введення тимчасових законодавчих актів, що регулювали порядок пересування транспорту через зони бойових дій, було необхідністю для захисту мирного населення та гуманітарної допомоги. Ці акти базувалися на міжнародних угодах, таких як Женевські конвенції та Додатковий протокол I (1977 рік), який передбачає захист цивільних осіб і гуманітарної допомоги під час збройних конфліктів. Крім того, тимчасові законодавчі акти могли прийматися місцевими урядами для врегулювання пересування транспорту через зони конфліктів, зокрема на території Боснії та Герцеговини;

- залучення міжнародних організацій до координації руху гуманітарної допомоги. Це питання регулювалося міжнародними договорами та мандатами, виданими ООН та іншими міжнародними організаціями, такими як Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ). Зокрема, мандати ООН дозволяли таким організаціям як Червоний Хрест, координувати доставку гуманітарної допомоги, включаючи конвої, що перевозили

їжу, ліки та інші необхідні ресурси. Резолюція Ради Безпеки ООН 836 (1993 рік) надавала додаткові права міжнародним організаціям для захисту гуманітарних місій у «безпечних зонах»[10].

Цей досвід підкреслює важливість міжнародної співпраці та координації зусиль між державними і міжнародними структурами для забезпечення безпеки на дорогах під час воєнних конфліктів.

З огляду на досвід Ізраїлю, США та країн Європи під час воєнних конфліктів, доцільно імплементувати кілька ключових аспектів у законодавство України для покращення регулювання дорожнього руху в умовах воєнного стану та забезпечення безпеки цивільного населення.

По-перше, обмеження руху на певних ділянках доріг через військові дії, як це було застосовано в Ізраїлі та на Балканах, можна закріпити на законодавчому рівні шляхом внесення змін до Закону України «Про правовий режим воєнного стану»[11]. Такі зміни могли б передбачати можливість тимчасового обмеження доступу до певних доріг, які використовуються для військових перевезень або евакуації, з метою забезпечення оперативної безпеки та контролю.

По-друге, варто розглянути можливість введення тимчасових законодавчих актів, які регулювали б порядок пересування транспорту в зоні бойових дій. Такий підхід можна запровадити шляхом доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення новими статтями, що передбачають санкції за порушення правил дорожнього руху в умовах воєнного стану, подібно до практики Ізраїлю, де вводяться додаткові санкції за порушення на блокпостах. Це також може бути закріплено в Законі України «Про національну безпеку» з метою посилення адміністративної відповідальності за небезпечні дії на дорогах у критичних зонах[12].

По-третє, залучення міжнародних організацій до координації руху гуманітарної допомоги. Це питання доцільно врегулювати на рівні Закону України «Про гуманітарну допомогу»[13], розширивши його положення для передбачення чіткої координації між державними органами та міжнародними гуманітарними організаціями. Це дозволить спростити процедури доставки гуманітарних

вантажів, забезпечити їх безпеку та координацію маршрутів через зони бойових дій.

Крім того, на прикладі США та європейських країн, варто розглянути можливість впровадження спеціальних тимчасових актів, що регулюватимуть рух гуманітарних конвоїв і військових колон. Це може бути імplementовано шляхом внесення змін до Законів України «Про транспорт»[14] та «Про автомобільні дороги»[15], що дозволить забезпечити чітке розмежування військових та цивільних маршрутів і мінімізувати ризики для всіх учасників дорожнього руху.

Висновки. Компаративний аналіз адміністративного регулювання дорожнього руху у зонах воєнних конфліктів показує, що

важливим аспектом є гнучкість і швидкість прийняття рішень для забезпечення безпеки на дорогах. Досвід Ізраїлю, США та країн Європи демонструє, що ключовими є скоординовані дії між військовими і цивільними адміністраціями, спеціальні правові режими і додаткові санкції за порушення. Україні необхідно враховувати ці аспекти для вдосконалення власного законодавства та створення умов для безпечного та ефективного функціонування транспортної системи в умовах війни.

Список використаних джерел:

1. Звіт про дорожньо-транспортні пригоди за січень-листопад 2023 р. URL: <https://data.gov.ua/dataset/974d5613-7c35-43dc-992d-bc8f9a1662e2/resource/7b0b2082-5f5e-4f29-b3d3-b4ed87bb1c76/download/f8202311.xls>.
2. Головкін Б.М. Кримінологічна характеристика жертв дорожньо-транспортних пригод. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*, 2023. Випуск 80 ч.2. С. 23-28.
3. The Impact of Military Checkpoints on Freedom of Movement: A Comprehensive Analysis. URL: <https://militarysphere.com/impact-of-military-checkpoints-on-freedom-of-movement/>.
4. Limitation of Movement and Traffic. URL: <https://law.acri.org/il/en/>.
5. Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року (Офіційний переклад Конвенції надісланий листом МЗС № 72/14-612-20689 від 23 лютого 2023). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text.
6. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text.
7. DOD DIRECTIVE 3000.05 STABILIZATION URL: https://irp.fas.org/doddir/dod/d3000_05.pdf
8. DoD Directive 5100.01 “Functions of the Department of Defense”. Department of Defense DIRECTIVE. URL: <https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/issuances/dodd/510001p.pdf>.
9. Резолюціями Ради Безпеки ООН № 770 (1992 рік). URL: <https://main.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-security-council-1992>
10. Резолюція Ради Безпеки ООН №836 (1993 рік). URL: <https://main.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-security-council-1993>.
11. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 28. Ст. 250.
12. Про національну безпеку України: Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2018. № 31. Ст. 241.
13. Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22 жовтня 1999 року № 1192-XIV. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 51. Ст. 451.
14. Про транспорт: Закон України від 10 листопада 1994 року № 232/94-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. № 51. Ст. 446.
15. Про автомобільні дороги: Закон України від 8 вересня 2005 року № 2862-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2005. № 51. Ст. 556.

References:

1. Zvit pro dorozhno-transportni pryhody za sichen-lystopad 2023 r. URL: <https://data.gov.ua/dataset/974d5613-7c35-43dc-992d-bc8f9a1662e2/resource/7b0b2082-5f5e-4f29-b3d3-b4ed87bb1c76/download/f8202311.xls>.
2. Holovkin B.M. Kryminolohichna kharakterystyka zhertvdorozhno-transportnykh pryhod. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu*, 2023. Vypusk 80 ch.2. S. 23-28.
3. The Impact of Military Checkpoints on Freedom of Movement: A Comprehensive Analysis. URL: <https://militarysphere.com/impact-of-military-checkpoints-on-freedom-of-movement/>.
4. Limitation of Movement and Traffic. URL: <https://law.acri.org.il/en/>.
5. Zhenevska konventsiiia pro zakhyst tsyvilnoho naseleattia pid chas viiny vid 12 serpnia 1949 roku (Ofitsiinyi pereklad Konventsii nadislanyi lystom MZS № 72/14-612-20689 vid 23 liutoho 2023). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text.
6. Dodatkovyi protokol do Zhenevskykh konventsii vid 12 serpnia 1949 roku, shcho stosuietsia zakhystu zhertv mizhnarodnykh zbroinykh konfliktiv (Protokol I), vid 8 chervnia 1977 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text.
7. DOD DIRECTIVE 3000.05 STABILIZATION URL: https://irp.fas.org/doddir/dod/d3000_05.pdf
8. DoD Directive 5100.01 “Functions of the Department of Defense”. Department of Defense DIRECTIVE. URL: <https://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/issuances/dodd/510001p.pdf>.
9. Rezoliutsiiamy Rady Bezpeky OON № 770 (1992 rik). URL: <https://main.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-security-council-1992>
10. Rezoliutsiia Rady Bezpeky OON №836 (1993 rik). URL: <https://main.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-security-council-1993>.
11. Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 12 travnia 2015 roku № 389-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2015. № 28. St. 250.
12. Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 21 chervnia 2018 roku № 2469-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2018. № 31. St. 241.
13. Pro humanitarnu dopomohu: Zakon Ukrainy vid 22 zhovtnia 1999 roku № 1192-XIV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1999. № 51. St. 451.
14. Pro transport: Zakon Ukrainy vid 10 lystopada 1994 roku № 232/94-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1994. № 51. St. 446.
15. Pro avtomobilni dorohy: Zakon Ukrainy vid 8 veresnia 2005 roku № 2862-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2005. № 51. St. 556.